

Guia de Apoio ao Depósito #2 - Nomeação e Organização de Ficheiros

Boas Práticas de Nomeação de Ficheiros

Image: Laure Perrier, University of Toronto

- Evite utilizar espaços, pontos e caracteres especiais (&, ?, !).
- Use hífenes (-), sublinhados (_) ou capitalização para separar elementos no nome do ficheiro.
- Inclua abreviações no nome do ficheiro para identificar
 - O instrumento utilizado
 - A fase da investigação (se houver várias fases)
 - A fase de transformação (ex: original, bruto, comprimido, digitalizado, recodificado, reestruturado, limpo)
 - A fonte de dados de terceiros (ex: fornecedor de dados ou investigador principal) (ex: YinGiordanoAntarcticImagesSTCCensus2016)
 - A equipa (se houver mais do que uma)
 - O idioma (se se trabalhar em mais do que um)
- Inclua a versão nos nomes dos ficheiros, quando apropriado ([informação adicional](#)).

Exemplos:

MCIM_Proposta_0.9.doc

PressHouseUserManual-01.02.doc

Controlo de Versões

O controlo de versões é utilizado para garantir que não está a trabalhar com versões desatualizadas de ficheiros (ou documentos, conjuntos de dados, registos, etc.), especialmente em trabalhos colaborativos.

- Inclua informação de versão tanto no nome do ficheiro como no próprio documento
- Use numeração sequencial (ex: 0.1, 0.2, 0.3...) para rascunhos até atingir uma versão final (1.0)
- Se a versão final for revista, use 1.1, 1.2, 1.3 até completar uma versão 2.0, e assim sucessivamente
- Considere a utilização de software de controlo de versões, como [Git](#), ou siga uma tabela de controlo de versões que detalhe o número da versão, responsável pela alteração, propósito ou natureza da alteração, e data da alteração.

Exemplo:

Version number	Author	Purpose/Change	Date
0.1	S.Smith, Post-Doc	Initial draft	01/01/2016
0.2	F.Hill, Post-Doc	Changes to conclusion	01/07/2016
0.3	G.Joe, PI	Changes to introduction	01/12/2016

Estrutura de Pastas

- Limite o nível das pastas a três ou quatro níveis de profundidade

Exemplo:

- Limite o número de pastas dentro de cada pasta a dez
- Inclua uma pasta dedicada à 'documentação', que pode conter:
 - Propostas/protocolos de projetos
 - Formulários de consentimento e aprovação
 - Documentos de metodologia
 - Plano de gestão de dados
 - Código utilizado para recodificações, análises e resultados
 - Ficheiro Readme com informações sobre transformações
 - Ficheiro Readme com os nomes completos ou títulos de quaisquer abreviaturas utilizadas nos nomes dos ficheiros
 - Codebooks ou guias

Formatos de Ficheiros

Os formatos de ficheiros podem ajudar a garantir o acesso a longo prazo e a partilha dos dados. Após a análise dos dados, considere converter os ficheiros para formatos abertos e estáveis para armazenamento a longo prazo. Assim, é aconselhável a utilização de formatos

- Abertos (não proprietários)
- Sem perdas de informação

- Bem documentados
- Padrão para a área científica ou de uso comum pela comunidade de investigação
- Independente de software específico

Exemplos de formatos apropriados/recomendados:

- Compressão: TAR, GZIP, ZIP
- Bases de dados: SQL (.sql)
- Folha de cálculo: ODS (.ods), CSV (.csv)
- Geoespaciais: GML (.gml) KML, MIF/MID (.mif/ .mid), GeoJSON (.json), GeoTIFF (.tif, .tiff), Esri Shapefiles (.shp, .shx, .dbf, .prf), Last updated: 24/01/2025, ASCII GRID (.asc)
- Vídeo: MPEG-4 (.mp4), Matroska
- Som: FLAC (.flac), MP3 (.mp3)
- Estatísticas: SPSS (.dat/ .sps), STATA (.dat/ .DO), R (.R, .RData)
- Imagens estáticas: JPEG (.jpg), TIFF (.tif, .tiff), PNG (.png)
- Imagens vetoriais: SVG (.svg)
- Texto: PDF/A (.pdf), ODT (.odt), Unicode text (.txt)
- Linguagem Markup: XML (.xml), HTML (.html), Related files: .css, .xslt, .js, .es, Markdown (.md)
- Arquivo da Web: WARC

Organização de Projetos

Estabeleça convenções para o seu projeto, documente-as para todos os membros da equipa e seja consistente.

Fontes:

<https://www.uottawa.ca/library/research-data-management/data-management-plan/file-naming-organization-data>

<https://www.kuleuven.be/rdm/en/rdr/file-formats>

Dúvidas?

infodados@iscte-iul.pt

administrador.repositorio@iscte-iul.pt